

Imagen: Periódico Victoria.mx.

Bio-arte

Notas sobre las relaciones entre el arte, la biología y la ciencia tecnológica

Bio-art

Notes on the relations between art, biology and technological science

Lic. Israel Antonio Martínez Ruiz*

Resumen

En este artículo, exploramos lo complejo que resulta definir el bioarte y repasamos algunas de sus principales interpretaciones; hacemos, además, un breve recorrido con algunos bioartistas que van, desde aquellos que buscaba incluir algún tipo de organismo vivo en su estructura, hasta aquellos cuyas obras son más complejas y requieren de conocimientos especializados de biología, e ingeniería médica; incluimos ejemplos recientes del bioarte producido en México.

Palabras clave: bioarte, bio-arte, arte contemporáneo, arte y ciencia, tecnología

Abstract

In this article, we explore the complexity of defining the Bioarte and review some of its main interpretations; We also make a brief tour of some bioartists ranging from those who sought to include some type of living organism in their structure, to those whose works are more complex and require specialized knowledge of biology and medical engineering; We include recent examples of Bioarte produced in Mexico.

Keywords: bioart, bio-art, contemporary art, art and science, art and technology

*Licenciado en Gestión y Promoción de las Artes por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Jefe del Departamento de Investigación del Patrimonio Cultural del CONECULTA Chiapas.

El bioarte y sus vericuetos interpretativos

A partir del florecimiento de la industria médico tecnológica en la década de los años noventa y particularmente con los avances científicos que permitieron descifrar y posteriormente manipular los mapas genéticos, las posibilidades del arte se expandieron.¹ Este entrecruzamiento arte/tecnología/biología dio lugar a muchos tipos de manifestaciones que van: desde el crecimiento controlado de plantas, la manipulación de los seres vivos en el nivel cromosómico, las intervenciones macro estructurales que buscan modificar la estructura de los organismos; hasta las más recientes expresiones que utilizan la: neurofisiología, biorrobótica y bioinformática, la transgénesis, cruza mendeliana de animales y plantas, xenotransplantes² y homo-injertos, la auto experimentación médica y biotecnológica, entre otras (Hauser, 2005; López del Rincón, 2016).

Para designar este tipo de prácticas se comenzó a utilizar el neologismo «bio-arte», cuyo uso es muy reciente. A primera vista parecería que se trata de la mera conjunción del vocablo «bio» que proviene del griego βιο- y -βίος «bios», y el cual podemos entender como: vida u organismo vivo; más la palabra «arte», que engloba muchos tipos de prácticas artísticas. Sin embargo, es tan amplio el campo del bioarte, que sus límites no son siempre claros y trascienden muchas veces la biología para abarcar también la investigación tecnología (del sector médico, sobre todo).

Para Jens Hauser, el bioarte no es sólo una hibridación entre disciplinas, sino un campo mutante, pues no fue desarrollado sobre ningún tipo de manifiesto como ocurrió con otros movimientos artísticos, y en cambio, está sujeto a un proceso de deriva social y a las diversas influencias estéticas de su entorno (2005). Ahora bien, existen distintos esfuerzos por clasificar las ramas del bioarte; algunas son muy genéricas como la propuesta por el artista e ingeniero Joaquín Fargas, que las divide en: A) *Bioarte soft*, que comprende a todas aquellas manifestaciones artísticas que, de una u otra forma, contengan algo vivo en su estructura; y B) *Bioarte hard*, donde las obras requieren procesos más complejos y conocimientos especializados de biología, e ingeniería médica, además de sus herramientas tecnológicas. No obstante, para Roger F. Malina³ existen otras clases de Bioarte que no sólo incluyen obras con organismos vivos, como la línea que trabaja con la vida artificial, y más aún explicó: «La Vida-A es definida como la biología de la vida 'que podrían ser', por lo tanto, desde mi punto de vista, las obras

de bioarte necesitan incluir el arte de vida-A» (citado en Matewecki, 2010: 136). Para este físico, el campo de acción del Bioarte es más amplio e incluye el uso de técnicas digitales para simular los mecanismos, procesos y transformaciones de la vida a través de la inteligencia artificial. Estas afirmaciones las hace con la experiencia ganada en el ArtSciLab, un laboratorio de investigación trans-disciplinaria (que él mismo fundó), en el que desarrolla investigaciones experimentales y la hibridación del arte y la ciencia. Ahora bien, sobre esta misma comparación, en el año 2006 el catedrático y miembro del comité de la Sociedad Suiza de ética biomédica Julien Knebusch, inició en la plataforma YASMIN Discussion «Art & Biology»,⁴ la discusión denominada «Exhibiendo el Bioarte» en el que participaron importantes personajes entre filósofos, artistas, curadores, biólogos etc. Las participaciones dieron como resultado dos grandes posiciones; la primera representada por Roger F. Malina, Pier Luigi Capucci y George Gassert, que, *grosso modo*, basados en los trabajos de Annik Bureau, distinguieron dos grandes reinos para clasificar el Bioarte y son: A) Los que tienen en su base estructural el «carbono»,⁵ es decir, expresiones del arte que incorporan elementos vivos, más otros del arte biotecnológico que buscan transformar la estructura genética o estructural de los seres vivos; y por otro lado, está B) El reino basado en una estructura «sin carbono», como las simulaciones de vida artificial por computadora, la simulación de procesos genéticos o el arte que representa la vida, incluso el arte biónico o robo-biótico (Faculty of Communication and Media Studies-NKUA, 2006; López del Rincón, 2016).

En contraposición estuvieron las reflexiones del curador Jens Hauser y los artistas Mónica Bello y Eduardo Kac, quienes replicaron que el Bioarte se vinculó en sus inicios con las simulaciones digitales de arte genético y la vida artificial con una base biológica, pero, posteriormente fue depurando su objeto de estudio, su poética, para concentrarse en lo viviente y sus posibilidades tecnológicas de transformación (Matewecki, 2010).

Pese a lo anterior, hay otras reflexiones más escindidas que permiten dar nuevos giros a la discusión, como el concepto de vida de Peter Weibel, pues como lo afirmó: «[ya hay en curso un] cambio de paradigma de definir la vida como substancia, material de hardware o mecanismo, para concebirla como código, lenguaje, software inmaterial, sistema dinámico. Usar las computadoras nos ha enseñado que la "estructura lógica" de un organismo puede ser separada de su base material y que la vida es una propiedad de la primera, no de la segunda» (citado en Tratnik, 2011: 126). Lo mismo sucede con Robert Mitchell, que se concentra en el estudio de los

¹Aunque estas prácticas artísticas se remontan a los años 70. En Argentina, por ejemplo, Luis F. Benedit ya tenía el Fitotrón (1972), una serie de plantas de crecimiento hidropónico con alimentación controlada.

²Los xenotransplantes son trasplantes de órganos y tejidos desde un animal donante (generalmente primates y cerdos) a un humano receptor.

³Roger F. Malina es un científico espacial y astrónomo, con una especialidad en la astronomía ultravioleta extrema y, instrumentación espacial y óptica.

⁴YASMIN es una red de artistas, científicos, ingenieros, teóricos e instituciones que promueven la colaboración en el arte, la ciencia y la tecnología.

⁵Presente en toda la vida biológica.

artistas que utilizan el *medio* biológico como *medio artístico* y no *como tema*; es decir, mientras que el arte tradicional utiliza para presentar o representar algo al público: texto, voz, pintura, piedra, metal, cine, etc. el Bioarte, utiliza la biología como el medio para facilitar la transmisión de pensamientos, sentimientos y experiencias de la práctica artística (Mitchell, 2013).

En todo caso, más allá de encontrar o construir una definición unívoca sobre el bioarte, sí podemos afirmar, cómo bien lo apunta Hauser, que: «*es claro que el uso de procesos biotecnológicos como un medio de expresión no tienen únicamente una función de representación*»^{vi} (2005: 185), su función principal parece sostenerse en conectar cognitiva y emocionalmente con sus receptores. Veamos algunos ejemplos.

Del fitotrón, a la proteína fluorescente, y luego al órgano de internet

Ya antes advertíamos que, para Joaquín Fargas, el bioarte *soft* buscaba incluir algún tipo de organismo vivo en su estructura. Una de las piezas que puede ejemplificar este tipo de obras es el *Fitotrón* (1972) del argentino Luis Fernando Benedit, cuya fecha de aparición se anticipó en cierto sentido a la explosión mediática del Bioarte. No perdamos de vista que en la década de 1970 hablar de bioarte o de *transgénicos* era inusual; mientras el primer término no estaba todavía acuñado, el segundo, sólo era manejado por unos cuantos científicos.

El *fitotrón* es un vivero hidropónico con paredes de plexiglás y alma de aluminio, que albergaba en su interior plantas tropicales, mantenidas vivas con luces y nutrientes suministrados artificialmente. En opinión de la articulista argentina Natalia Páez, el *fitotrón* no es un mero invernadero, pues se trata, dice, de: «una reflexión desde el arte, *de sistemas sobre la imitación de la vida, sobre un futuro sin agua, sobre hombres sin alimentos, sobre ciudades superpobladas*» (Páez; 2008).

Benedit también desarrolló el *Biotrón* (1970), una pradera artificial hecha de plástico acrílico que contenía 24 flores automáticas y unas 4,000 abejas; de cada flor emanaba una solución azucarada controlada artificialmente. La pieza cuestionaba el comportamiento social de las abejas, que el artista veía como un análogo de la sociedad argentina. Benedit trabajó igual con peces, que con ratones, plantas o caracoles (Matewecki; 2008).

Por esa misma época, el también argentino Víctor Grippo, desarrolló la serie *Analogías* (1971), una instalación de papas interconectadas a través de cables que intercambiaban energía en una suerte de red celular. La serie se concentró en las oposiciones: arte-ciencia, naturaleza-cultura y real-artificial. (Matewecki; 2008; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires; 2012).

Ahora bien, existen otros ejercicios de Bioarte *soft* que involucran procesos, mucho más complejos,

Detalle de la exposición *Transformación* (2013) de Víctor Grippo. Organizado por el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC). Foto: r2hox (18 de agosto de 2013).

vinculados a la ingeniería y al uso de tecnología avanzada, sea electrónica, médica o biológica. Uno de los exponentes más reconocidos en el plano internacional, es el brasileño Eduardo Kac, en cuya obra, siempre pretende establecer una conexión entre lo físico y lo virtual que ha tenido como resultado interesantes híbridos. Según su propia biografía, su obra reflexiona sobre la posición del sujeto en el mundo pos digital, cuestionando la evolución, la memoria y hasta la condición misma de la creación. Vamos a comenzar por ejemplificar algunas de sus obras sobre *arte transgénico*, pero antes de comenzar con la explicación de su práctica artística debemos tener claro que, para el artista brasileño, hay una distinción sustancial entre modificar un ser vivo en cuanto arte y otra diferente es modificarlo en cuanto ciencia. La distinción radica en que la ciencia se fundamenta en la posibilidad de la confirmación de una hipótesis, y desde ahí, hace una investigación hasta que llega a una conclusión con un resultado que debe ser repetible; mientras que, en el arte, la lógica es distinta, pues entra en juego la individualidad, la personalidad, la emoción, el lenguaje del artista y sus resultados son analógicos. En última instancia el Bioarte no queda definido por el producto o proceso científico en cuanto tal, ni por su confirmación como verdad, sino por la relación que se establece entre el artista, el público y el organismo transgénico. (Díaz Frers; 2014). Kac explicó sobre sus obras híbridas, que:

[Busca] la creación, la comprensión de la lógica de la vida y el trabajo con los elementos de la vida, de la misma manera en la que trabaja la evolución, es decir, recombinándolos, modificándolos, o directamente creando vida. Esas son las tres direcciones posibles del bioarte. Siempre con base en la vida biológica; en algo vivo de verdad. No es representación, ni alegoría ni animismo. (Díaz Frers; 2014).

Los trabajos de Eduardo Kac deben entenderse desde este punto de vista. Ahora bien, para entrar

^{vi}La traducción es nuestra.

en materia hay que saber, que los científicos Osamu Shimomura, Martin Chalfie, y Roger Y. Tsien, recibieron el Premio Nobel de Química 2008 por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente denominada GFP (Green Fluorescent Protein) producida por la medusa *Aequorea victoria*, que emite bioluminiscencia en la zona verde del espectro visible.

Así, mientras Shimomura sintetizó la proteína *bioluminiscente* dependiente del calcio; Chalfie, utilizó su capacidad para *fluorescer* como marcador celular y logró introducir el gen de la GFP en el ADN del gusano transparente *Caenorhabditis elegans*; y de esta manera, las células de los gusanos produjeron GFP y emitieron luz verde, sin componentes adicionales y sin daño para el animal. Roger Tsien, por su parte, modificó la estructura de la GFP para producir moléculas que emitían luz, a distintas longitudes de onda, y con esto produjo marcadores de diferentes colores. (Pérez Millán & Becú Villalobos; 2009).

Hoy las proteínas fluorescentes en sus nuevas versiones, son más brillantes y cubren un amplio rango del espectro lumínico, con foto-estabilidad aumentada, y con variantes que emiten luz en las regiones del azul (BFP), cian (CFP) y amarillo (YFP). Para María Inés Pérez y Damasia Becú, este fue el primer paso que permitió a los científicos: A) El seguimiento de la localización de proteínas específicas en organismos vivos, y B) Su estudio en diversos campos como la microbiología, ingeniería genética y fisiología, pues permiten ver procesos antes invisibles, como: el desarrollo de neuronas; cómo se diseminan las células cancerosas; el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer; el crecimiento de bacterias patógenas, entre otros (2009: 372).

Logrados estos avances en la biotecnología, Eduardo Kac intentó introducir el gen de la GFP en el ADN de un embrión de perro, para generar un animal capaz de tener bioluminiscencia. Kac intentó justificar la intervención explicando que el perro doméstico, desde hace aproximadamente 15 mil años, ha sido modificado por el ser humano: desde la selección por sus características físicas, hasta el control de cruces; por lo tanto, su manipulación genética representaba una etapa más de la intervención del hombre en la evolución del animal (López del Rincón; 2016); no obstante, el perro transgénico y fluorescente no pudo lograrse.

Lo que sí logró fue el desarrollo del proyecto *GFP Bunny* (2000) que concluyó con el nacimiento de Alba, una conejita albina transgénica, con los genes *bioluminiscentes* de la proteína GFP, que tuvo como resultado final: que en el momento en que se la veía bajo una luz negra o azul ultravioleta, ésta brillara de color verde fluorescente (Burbano & Barragán; 2002: 69-91); el proyecto contó con la ayuda de los científicos Louis Bec, Louis-Marie Houdebine y Patrick Prunet y fue presentado en el programa *Artransgénique* del festival *Avignon Numérique*, de Francia, en junio de 2000, causando un gran revuelo mediático (Game-lla; 2015; López del Rincón; 2016; Machado; 2000).

El segundo proyecto transgénico de Kac fue *Génesis* (1999) y según apunta el semiotista Arlindo Machado, en su desarrollo, el brasileño concibió un gen sintético que no existía en la naturaleza. Para crearlo, tradujo un fragmento del *Antiguo Testamento*^{VII} al código Morse (de codificación binaria) y luego lo transfirió a la estructura lógica del ADN representando: los guiones del código Morse a la timina; los puntos a la citosina; el espacio entre las palabras la adenina, mientras que el espacio entre letras representó a la guanina. De este modo se tienen transferidos los cuatro constituyentes fundamentales del ácido desoxirribonucleico (Machado; 2000).

Génesis (1999). Eduardo Kac. Instalación para el *Ars Electrónica Festival* en Linz, Austria. Foto: Dave Pape (7 de septiembre de 1999).

El gen sintético *Génesis*, del artista Eduardo Kac, quedó transformado en *plásmido* (moléculas de ADN extra-cromosómico, capaz de auto-replicarse) que propagó introduciendo el ADN exógeno en las células bacterianas de las *Escherichia coli*, para hacerlo parte del material genético de estas bacterias, pudiendo ser heredado cada vez que se multiplicaran (Machado; 2000).

Encryption Stones (2001). Eduardo Kac. Granito grabado con láser (diptych), 50 X 75cm cada uno. La configuración triádica de las *Encryption Stones* revela críticamente las operaciones inter-semióticas que se encuentran en el corazón de nuestra comprensión actual de los procesos de la vida. Colección Richard Langdale. Foto recuperada del sitio <http://www.ekac.org/genseries.html>

^{VII}La sentencia bíblica utilizada, dice: «Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra» (Génesis: 1.28).

Las bacterias modificadas se colocaron en una caja de Petri y al exponerse a la radiación ultravioleta presentaban una fluorescencia color turquesa. En el mismo cultivo, convivían con otras bacterias no transformadas, más otras, modificadas para tener una fluorescencia amarilla bajo la misma radiación. Mientras las bacterias se mezclaban genéticamente, unas con otras, dieron lugar a la transferencia conyugal de *plásmidos* y con esto ocurrieron diferentes alteraciones, pudiendo tener tres tipos de resultados: A) Si las bacterias turquesas dan su *plásmido* a las amarillas (o viceversa), surgieron bacterias verdes fluorescentes; B) Si no sucedía ninguna donación, cada una mantenía su color; y C) Si las bacterias perdían sus respectivos *plásmidos*, se volvían ocre (Machado; 2000).

El proceso de transferencia genética de las bacterias, se podía activar o incrementar por la intervención humana con el sólo hecho de apretar un botón que encendía lámparas de radiación ultravioleta, acción que aceleraba el porcentaje de mutación. Esto se podía realizar en la galería, a través de un botón, o de manera remota vía Web; mientras esto ocurría, una micro cámara de alta resolución y una proyección de gran escala, hacía posible ver la reproducción bacteriana y la multiplicación de las combinaciones fluorescentes (Gamella; 2015; Machado; 2000). Lo más importante, en la reflexión de Eduardo Kac sobre su exposición *Génesis*, es «hacer evidente que la “vida” no es ya, pura y simplemente un fenómeno bioquímico [en cambio se trata de] un complejo sistema en el cruce entre sistemas de creencias, principios económicos, parámetros legales, directivas políticas, leyes científicas y constructos culturales» (Kac; 2010: 343) y lo decía considerando el desarrollo logístico del proyecto, pero también las discusiones directivas y éticas que detonó.

Entre los años 2003 al 2008 trabajó en el desarrollo de la exposición *Historia Natural del Enigma* que finalmente mostró en el año 2009 dentro del Museo de Arte Weisman de Minneapolis. La pieza principal era *Edunia*, un híbrido genético que sintetizaba el ADN del artista, con el de una planta petunia. La hibridación se inició a partir de una muestra de la sangre de Eduardo Kac, desde ésta, se aisló la secuencia de codificación del ADN de la proteína *Inmunoglobulina G* (IgG) de la cadena ligera *kappa* (IGK). La clonación del IgG del artista, fue realizada en el año 2004 en el laboratorio *Apptec Laboratory Services*, en ese momento a cargo de la Dra. Bonita L. Baskin (Kac; 2009).

El objetivo posterior fue crear una petunia con las venas rojas, y para que el gen de la sangre de Kac se expresa en la estructura de la planta, hubo que utilizar un *promotor* con el fin de hacer que el ADN derivado de la sangre, se expresara sólo en el sistema vascular de la flor. Ese promotor fue el Virus *CoYMV* (*Commelina Yellow Mottle Virus*) desarrollado por el Profesor Neil Olszewski del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Minnesota, virus que dirigió la expresión génica sólo en las venas de las plantas (2009).

Edunia (2009). Eduardo Kac. Exposición *Natural History of the Enigma*. Flor transgénica con ADN propio del artista expresado en las venas rojas, 2003/2008. Colección Weisman Art Museum. Foto: Rik Sferra. Recuperado de <http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html>.

La exposición se acompañó del *Edunia Seed Pack*, que contenía los estudios, seis litografías y una edición limitada de *Paquetes de semillas de Edunia* con simientes de la planta híbrido o *plantianimal* como le llamó el artista. Por último, Eduardo Kac expresó que todas las *Edunias* que aparecieron en las fotografías de la exposición «son clones genéticamente idénticos. Sin embargo, todos parecen muy diferentes. Las fotografías «*Plantianimal*» me permiten señalar que toda vida, por muy similar que sea, es fundamentalmente diferente. Toda la vida es singular»^{viii} (2009: §16). Se trata de una reflexión sobre la continuidad y reacondicionamiento de la vida misma, cuyo origen, sea en la planta como en los animales, tiene un origen cósmico común, pero una expresión particular que la hace única y distinta.

Edunia (2009). Eduardo Kac. Exposición *Natural History of the Enigma*. Foto: Ars Electronica (17 de abril de 2009).

Ahora, no todo el bioarte es transgénico ni trabaja en el plano cromosómico, existen otras manifestaciones que se concentran en la transformación biológica de la apariencia externa de los organismos vivos.

^{viii}La traducción es nuestra.

El australiano Stelios Arcadiou, más conocido por Stelarc es uno de sus representantes.

En los primeros años de este artista, desarrolló toda especie de instrumentos de simulación caseros y sus *performances* eran siempre controvertidos, por ejemplo: *Event for Support Structure* (1979) en el que se coció la boca y los ojos con hilo quirúrgico para mantenerlos cerrados por días; o en los distintos montajes de *Suspensions* (1979-1982) donde su cuerpo era alzado en el aire por cables de acero y anzuelos que atravesaban su piel (Stelarc; 1979-1982). Por esas mismas fechas, desarrolló sus *Compartimentos sensoriales*, que le servían para someter a los visitantes que acudían a su exposición, con movimientos, ruidos y luces hasta causarles hastío. En esta misma exposición configuró un casco que hacía que los asistentes vieran imágenes superpuestas, cosa que les producía un cambio drástico en su percepción del espacio, al fallarles particularmente la profundidad y al alterar su capacidad de movimiento. Para el artista, la experiencia se trataba de una «toma de conciencia... de que la estructura fisiológica del cuerpo es lo que determina su inteligencia y sus sensaciones, y si se modifica esa [estructura], se obtiene una percepción alterada de la realidad» (como se cita en Dery; 1995: 165).

El siguiente paso de Stelarc fue incorporar en sus *performances* componentes de tecnología que le hacían lograr una cierta amplificación del cuerpo humano. Usó partes robóticas, sonidos, luces, señales eléctricas moduladas por el ritmo cardíaco, hasta la incorporación de una tercera mano robótica, activada por la lectura eléctrica de los músculos abdominales (Dery; 1995). Este último componente, lo desarrolló basado en un prototipo de la Universidad de Waseda, Japón y lo hizo posible con el apoyo tecnológico de la empresa *Imasen Electric Industrial*. Podemos decir que la tercera mano para el australiano, no se trató de un mero apéndice, sino de una adición que aumentó las posibilidades de su cuerpo (Stelarc; 1980- 1998). Por otro lado, los agregados corporales por los que se interesó Stelarc, no fueron únicamente electromecánicos, pues, entre los años 2003 y 2011, se dedicó a trabajar con las prótesis fabricadas con las células de su propio cuerpo. Según refiere en su catálogo de proyectos, estos objetos-prótesis de base biológica, no remplazan simplemente una parte del cuerpo traumatizado o amputado, sino que, son marcadores que modifican de manera permanente la estructura del cuerpo y esto desató en él el deseo de experimentación (1980- 1998).

Fue así que por más de 12 años se concentró en el estudio de las prótesis biológicas y lo hizo en varias formas. El primer proyecto de esta serie, fue *Oreja escala ¼* (2003) que consistió en fabricar una réplica a escala ¼ del oído del artista, a partir del uso de sus propias células. De acuerdo a la descripción del proyecto dispuesta en su sitio personal, se hizo un molde de su oreja a partir del cual, se produjo un modelo de polímero biodegradable reducido. Este

modelo se sembró con células vivas y el oído se cultivó en un biorreactor de micro-gravedad giratorio que permitió que las células crecieran en la estructura 3D de polímero. El cultivo de los oídos de escala ¼, utilizó células dadoras humanas, buscando la conjugación con otras células de la línea HeLa^x y células de ratón. El proyecto se trata de una *vida parcial*, que puso en cuestionamiento las nociones de *totalidad del cuerpo* (Stelarc; 2003).

Inmediatamente después, el artista australiano inició la construcción y posterior implantación quirúrgica de una oreja de tamaño real. De tal manera, entre los años 2003 y 2006, desarrolló el proyecto *Ear on Arm (Engineering Internet Organ)* que, *grosso modo*, consiste en una oreja de tejido blando y cartilago flexible producida con las células de su cuerpo, que luego fue implantada en su antebrazo izquierdo. Para hacer posible el proyecto, Stelarc, primero tuvo que colocarse en el brazo un *expansor*, con el propósito de estirar su piel para utilizarla luego en el recubrimiento de su tercera oreja. En una segunda intervención quirúrgica, se le insertó un implante *Medpor*, hecho de polvo de polímeros de polietileno a baja presión, mezclados y modelados en forma de oreja, cuya porosidad le permitió el anclaje con los tejidos blandos y el crecimiento *fibrovascular*. Si bien dentro del proyecto fue implantado un micrófono, éste tuvo que ser removido por una infección posterior (Stelarc; 2003-2006).

Ear on Arm (2009). Stelarc. Intervención quirúrgica. Foto: Ars Electronica (8 de agosto de 2006).

^xLínea de células humanas que sirven como fuente en el campo médico por su reproducción permanente. Obtenidas primariamente por George Gey, se trata del cultivo continuo de un tejido tumoral humano. Véase más en Dosne Pasqualini, C. (2006). Las células HeLa como prototipo del cultivo celular inmortalizado. *Medicina*, 66(5), 487-488.

El proyecto *Ear on Arm (Engineering Internet Organ)* contó con la participación de un importante equipo quirúrgico, conformado por los doctores Malcolm A. Lesavoy, Sean Bidic, J. William Futrell, mientras que el tratamiento postoperatorio fue realizado por el doctor Wayne A. Morrison (2003-2006). Actualmente, Stelarc trabaja de nueva cuenta, para intervenir la oreja implantada, de tal forma que pueda transmitir todos los sonidos que oye, utilizando el internet y la tecnología de los teléfonos móviles para socializarlos; su interés final es convertirlo en un órgano de internet para el cuerpo y no está distante de lograrlo. En su trabajo más cercano *Re-Wired / Re-Mixed: Event for Dismembered Body* (2015), realizó un performance durante cinco días, en el que está sujeto a un brazo mecánico, con los ojos cubiertos por unos lentes con pantalla y unos audífonos que tienen independencia entre sí y son controlados vía internet (Stelarc; 2015). El artista sólo podía ver con los ojos (virtuales) de otra persona ubicada en Londres, mientras que escuchaba con las orejas (también virtuales) de alguien en Nueva York. Por su parte, el brazo exoesqueleto sujeto a su brazo derecho, realizaba movimientos involuntarios que los usuarios visitantes podían condicionar a través de una interfaz en línea; lo que el artista estaba viendo y oyendo podría ser experimentado en el espacio de la galería con una proyección de video acompañado de sonido. El proyecto buscó reflexionar sobre la experiencia fisiológica y estética fragmentada, de-sincronizada, incluso involuntaria del cuerpo (Stelarc; 2015). Por su puesto que el Bioarte también se ha utilizado de con otros enfoques, como cuestionar el concepto de género. Así lo hizo la artista portuguesa Marta de Menezes con el proyecto *Tetrahymena* (2010) realizado junto con María Manuela Lopes, en colaboración con el Dr. Isabel Gordo, del *Gulbenkian Science Institute*. El concepto de género lo explora a través del protozoo ciliado *Tetrahymena* que, a decir de la artista, tiene siete géneros distintos (Menezes; 2010). Esto lo dice porque la especie *Tthermophila* tiene siete tipos *conjugantes* diferentes, y para conjugar ambos tipos celulares, se tienen que presentar tipos *conjugantes* distintos (Gutiérrez; 2002); para Menezes: «Los individuos de cada «tipo de apareamiento» muestran rasgos morfológicos y de comportamiento característicos y son capaces de aparearse con individuos de cualquier otro de los seis tipos diferentes de los suyos.»^x (2010: §2). *Tetrahymena* se presenta al público en forma de una instalación, con una serie de piezas que incluyen los organismos vivos, video, y las reflexiones de los observadores y científicos. La instalación cuestiona la diversidad de los diferentes géneros (o tipos *conjugantes*), incluida nuestra propia posición dentro de esa diversidad (2010). Menezes advirtió que no se trata de una obra concluida y que, en tal caso, la discusión es constitutivamente abierta.

^xLa traducción es nuestra.

Célula *Tetrahymena thermophila*. Imagen focal de una célula *Tetrahymena thermophila* de tipo salvaje, teñidas para Poliglicilación de Tubulina (verde), Centrina (rojo) y ADN. Foto: ZEISS Microscopy (18 de junio de 2013).

Todos los artistas tratados hasta aquí no son los únicos, pero son una muestra breve que ejemplifica los diferentes caminos que puede tomar el Bioarte. Daniel López del Rincón en su libro *Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología* (2016) en listó a los artistas Suzanne Anker, Dennis Ashbaugh, Brandon Ballengée, Heath BunLing, Empar Buxeda, Catherine Chalmers, Peta Clancy, Beatriz da Costa, Kevin Clarke, Joe Davis, George Gessert, Andy Gracie, Peter Gerwin Hoffmann, Natalie Jeremijenko, David Kremers, Allison Kudla, Edgar Lissel, Iñigo Manglano-Ovalle, Steve Miller, Marc Quinn, Julia Reodica, Alexis Rockman, Gary Schneider, Pam Skelton, Edward Steichen, Nell Tenhaaf, Paul Vanouse y Gail Wight; además de los colectivos *Art Orienté Objet* (Marion Laval-Jeantet y Benoit Mangin), *Critical Art Ensemble* (Steve Kurtz, Steve Barnes, Dorian Burr, Beverly Schlee y Hope Kurtz) y *Tissue Culture & Art* (Oron Catts e Ionatt Zurr) como algunos de los que han trabajado o trabajan con la biología, sea desde la temática o con el medio biológico. El Grupo de investigación y creación Arte + Ciencia de la UNAM, bajo la dirección de María Antonia González Valerio, ofrece una lista similar con alrededor de 125 bioartistas identificados. Veamos ahora lo que se ha producido en México.

¿Bioarte en México?

En nuestro país, son pocos los artistas que han explotado el Bioarte como medio para su práctica artística. Entre sus exponentes están Edith Medina, autora de los proyectos *Descomposición Controlada* (2015-2016) una intervención de diferentes imágenes de carácter nacionalista (como la bandera de México, por ejemplo) en la que aplicó procesos físico-quími-

cos y biológicos de desintegración controlada para destruirlos. Con el proyecto, buscó reflexionar sobre el proceso de descomposición político y social, que ella ve, en el estado mexicano (2015-2016). También realizó *Biologías Cotidianas [dinámicas de vidas invisibles]* (2014); un grupo de cultivos inoculados en agares nutritivos, donde se cultivaron colonias controladas de bacterias, con ellas, dijo, puede apreciarse *un imaginario de lo vivo*. (Medina; 2007).

Quizá el proyecto de mayor relevancia de esta bioartista es *A Lágrima Viva: Fisiología biológico social de una Lágrima* (2013) una pieza que está basada en el aspecto socio-biológico de las lágrimas. Para su desarrollo recolectó lágrimas de un grupo de aproximadamente 20 mujeres, con el que buscó establecer un perfil, tanto bioquímico como bacteriológico y dese allí, construyó un mapa en función de la emoción contenida en el llanto. Este mapeo de perfiles requirió del estudio de la lisozima contenida en las lágrimas, y el análisis enzimático, reveló cambios radicales entre una lágrima y otra. El proyecto lo ejecutó en colaboración con el departamento de bioquímica médica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), y fue exhibido en el marco del Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video TransitióMX 2013 (Medina; 2013).

Leslie García, es otra importante exponente del Bioarte mexicano, entre sus proyectos podemos encontrar *Pulsum Plantae* (2011) un proyecto que, según refiere, analiza empíricamente cuáles son los mecanismos biológicos que utilizan las plantas para comunicarse; comunicación aparentemente intangible para nuestros sentidos. El proyecto, describió la artista:

plantea el diseño de una prótesis sonora, basada en el principio de biofeedback, técnica que se enfoca en obtener datos sobre diversas funciones fisiológicas de un cuerpo orgánico, utilizando instrumentos que permiten obtener información sobre el funcionamiento y ciclos de estos sistemas vivos. La prótesis transduce las lecturas obtenidas del biofeedback en un proceso de síntesis sonora, produciendo de esta forma una voz abstracta para plantas [Sic]. (García; 2011: §2).

Para lograr el sonido, la bioartista desarrolló un módulo sintetizador *meeclip* el cual se controlaba por medio de *midi* a partir de las lecturas de humedad, temperatura y la respuesta galvánica de las plantas (2011).

García, ha evolucionado el proyecto *Pulsum Plantae* en diferentes etapas de crecimiento. Durante el mes de octubre de 2012, participó en el Hip3rorganicos (una estación para el desarrollo de arte y tecnología) realizado en Rio de Janeiro. Ahí, colaboró con la artista brasileña Paola Barreto, que en ese momento se encontraba trabajando en una investigación llamada *CinePlanta*. Uno de los retos del Hip3rorganicos, era el transmitir por medio de un servidor osc datos desde los sistemas híbridos que se trabajaron en el *openlab* de la misma estación; finalmente,

Pulsu(m) Plantae (2011). Leslie García. Prototipo. Foto: Interspecifics Collective (17 de agosto de 2012).

ambas desarrollaron un sistema interactivo donde mezclaron *CinemaPlanta* con *Pulsu(m) Plantae* que derivó en el proyecto: *Plantalla/Hip3rorganicos*, que proyectaba imágenes de cine y *videomapping* sobre las hojas de la planta y donde ella misma, a través de una interfaz biológica, controlaba la mezcladora de video (García; 2012).

Uno de sus proyectos más recientes es *Potencial de Acción_Neurología del arte* (2014), que según explica en el sitio del proyecto, utiliza la electroencefalografía para detectar y rastrear experiencias. Esto lo fundamenta en que, la electroencefalografía, mide la fluctuación de voltaje (también llamados potenciales de acción) provenientes de las corrientes de iones que fluyen a través de las neuronas del cerebro. Los impulsos eléctricos neuronales, producen ritmos que son conocidos como ondas cerebrales (Delta, Theta, Alpha y Beta). Según García, distintos estudios confirman que las lecturas de asimetría Alpha en la corteza prefrontal permiten rastrear experiencias emocionales reales en una persona (López & García; 2014).

El proyecto está en proceso, pero en 2014 realizó un experimento exploratorio al interior del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, en el que midió la actividad bio-eléctrica cerebral de 20 voluntarios durante su recorrido por el museo, con el objeto de registrar el efecto neurológico que las distintas obras de arte produjeron en los asistentes. Con los datos registrados generó distintas estructuras conformadas por los ritmos cerebrales (López & García; 2014).

Por otra lado, vale la pena recuperar también, los trabajos realizados por Gilberto Esparza, en cuya práctica artística, involucra medios electrónicos y robóticos para investigar los impactos de la tecnología en la vida cotidiana y el medio ambiente. De él vamos a destacar el proyecto *Plantas Nómadas* (2010) con el que comenzó a trabajar cerca del año 2008. La *Planta Nómada* es una especie híbrida, que agrupa diversos organismos vivos, entre ellos una especie vegetal orgánica, además de celdas de combustible microbianas y fotovoltaicas, que se desplazan en un sistema robótico. El mecanismo que hace funcional al híbrido, consiste en que:

Potencial de Acción_Neurología del arte (2011). Leslie García. Estructuras con los ritmos cerebrales resultantes de apreciar la obra *La Femme* de Joan Miró, un audio de Octavio Paz y su mezcla. Imagen: Leslie García, recuperado de <http://lessnullvoid.cc>.

Para sobrevivir, este organismo toma agua contaminada y la procesa en sus celdas de combustible mediante una colonia de bacterias autóctonas de estas aguas, que se alimentan transformando los nutrientes en electricidad, para ser almacenada por su sistema de cosecha de energía. En este proceso de biodegradación mejora la calidad del agua y provee a la especie vegetal que también produce electricidad con su metabolismo. La liberación de oxígeno es el remanente de este ciclo energético (Esparza; 2014).

La planta nómada reflexiona sobre el proceso entrópico de la actividad humana y sus consecuencias sociales y ambientales. No debemos perder de vista que sus consecuencias, impactan de forma primaria en la vida de organismos que, en muchos de los casos, los obligan a adaptarse o terminan por desaparecer. Gilberto Esparza, hace hincapié en el potencial ambiguo de la fuerza transformadora de la especie humana, tanto por su capacidad destructiva, como por su potencia para restaurarlo, con las mismas herramientas tecnológicas con las que destruye. En último término, el artista propone un nuevo modelo de pensamiento que ubica al ser humano como *anticuerpos en el planeta*; de tal manera que podamos comprender la importancia de vivir en simbiosis con nuestro entorno y todas las especies (2014).

Planta nómada (2010). Gilberto Esparza. Prueba en el río Lerma. Foto: Gilberto Esparza, recuperado de <http://www.plantasmomas.com/>

Minerva Hernández Trejo, por su parte, también ha incursionado en el desarrollo de la triada: arte/ciencia/tecnología; en el año 2012 producto del *Media Lab*^{XI} 2012 que impulsó el Centro Nacional de las Artes (CENART), participó en el proyecto *Desmodium máquina*. Se trató de una instalación, para la cual se fabricó una máquina que hizo visible la respiración intangible de un ecosistema de plantas, y fue capaz de producir una huella o vestigio utilizando un mecanismo análogo y electromecánico que graficó las variaciones sobre un disco de metal. El *Desmodium-máquina* utiliza como motor energético, el proceso de fotosíntesis del ecosistema vegetal, así, la energía es asimilada por el dispositivo híbrido que, al aspirar, ocasiona una traza sobre un disco de cobre, que va y viene con el aliento fisiológico. Para Hernández Trejo, la pieza reflexiona sobre la complejidad de relaciones naturales-artificiales y cómo éstas van formando un nuevo ente híbrido (Hernández Trejo; 2012).

Desmodium máquina (2012). Minerva Hernández Trejo. Foto: Recuperada de <http://minerva.org.mx/desmodium-maquina/>

Aunque no podemos detenernos en el trabajo de todos los bioartistas mexicanos, si podemos decir gratamente que no son pocos, entre ellos están: Héctor Cruz, Lena Ortega, Alfadir Luna, Natalia Quiñones, incluyendo los colectivos BIOS Ex machinA y el grupo

^{XI}El Media Lab del Centro multimedia es un laboratorio de experimentación, investigación y producción que se sustenta en procesos colaborativos y dialógicos.

de investigación Arte+Ciencia de la UNAM, el MAMZ, el MediaLab, entre otros exponentes. Por ahora, este breve muestrario nos debe servir para reconocer la amplitud de la práctica artística en México.

Lo que falta. Apuntes conclusivos

El Bioarte es una práctica artística con umbrales poco claros, como ya se dijo, pues podemos englobar en éste cualquier pieza en cuyo interior contenga algo vivo (por simple que sea), o complejizar su estructura para trabajar con grandes recursos tecnológicos y científicos. Su desarrollo, entre más requiera del uso de tecnología, de investigación científica o de equipo humano para su desarrollo, parece ser más caro y difícil de exponer, sin embargo, muchos de los teóricos del Bioarte como Hauser, Malina, Knebusch, Del Rincón, Mitchell, entre otros, parecen coincidir en que su función principal se sostiene en conectar cognitiva y emocionalmente con sus receptores.

Este rápido recorrido nos permitió reconocer al Bioarte, como campo de acción con sentido. Práctica artística que, en el tránsito de la historia del arte, resulta tan inmediata e incipiente, que hay que reconocer que se encuentra en pleno proceso de construcción y delimitación. No obstante, atrás dejamos los cuestionamientos de sus límites éticos, económicos y políticos, cuyo análisis requiere de posteriores trabajos específicos.

Quedémonos por lo pronto, en reconocer que el arte, es una mediación que no se limita al uso de textos, pintura, madera, piedra, cine, etc. como vías de transmisión; sino que puede extenderse incluso a la biología para facilitar la transmisión de pensamientos, sentimientos y experiencias. Desde nuestra perspectiva, el fin último del Bioarte, debería mantenerse en el sostenimiento de la vida, aunque por ahora, dejaremos descansar ese debate.

Bibliografía

- Burbano, A., & Barragán, H. (2002). *HIPERCUBO(OK) : arte ciencia tecnología en contextos próximos*. (A. Burbano, Trad.) Bogotá: Universidad de los Andes-Goethe Institut Bogota.
- Dery, M. (1995). *Velocidad de escape. La cibercultura en el final del siglo*. (R. Montoya Vozmediano, Trad.) Madrid: Siruela.
- Díaz Frers, L. (21 de Diciembre de 2014). La vida como obra de arte. *La Nación revista*. Recuperado el 3 de Febrero de 2017, de <http://www.ekac.org/frers.lanacion.2014.pdf>
- Dosne Pasqualini, C. (2006). Las células HeLa como prototipo del cultivo celular inmortalizado. *Medicina*, 66(5), 487-488.
- Esparza, G. (2014). *Plantas Nómadas*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Plantas Nómadas: <http://www.plantasnomadas.com/>
- Faculty of Communication and Media Studies-NKUA. (27 de Febrero de 2006). *Yasmin Discussions-Exhibiting bioart*. Recuperado el 25 de Enero de 2017, de National and Kapodistrian University of Athens: <http://uranus.media.uoa.gr/oldyasmin/messages.php?id=775>

- Gamella, D. (2015). *Tesis doctoral. Bioarte: Procesos biotecnológicos, retos sociales y educación artística en la primera década del siglo XXI*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- García, L. (2011). *Less null void. Pulsu(m) Plantae, proyecto*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Investigación del proyecto Pulsu(m) Plantae: <http://lessnullvoid.cc/pulsum/>
- García, L. (2012). *Less null void. Plantalla en Hip3rorganicos, proyecto*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de CinePlanta + PulsumPlantae = Plantalla en Hip3rorganicos: <http://lessnullvoid.cc/content/2012/10/cineplanta-pulsumplantae-plantalle-en-hip3rorganicos/>
- Gutiérrez, J. C. (Junio de 2002). ¿Por qué secuenciar el genoma de Tetrahymena? *Boletín Informativo de la Sociedad Española de Microbiología*(33), 15-18.
- Hauser, J. (2005). *Catalog Ars Electronica 2005. Hybrid – living in paradox*. En *Ars Electronica*, C. Schöpf, & G. Stocker (Edits.), *Catalog Ars Electronica 2005. Hybrid – living in paradox* (I. Fischer-Schreiber, Trad., págs. 182-187). Austria: Hatje Cantz Verlag.
- Hernández Trejo, M. (2012). *Desmodium máquina*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Minerva Hernández Trejo, Obra: <http://minerva.org.mx/desmodium-maquina/>
- Kac, E. (2009). *Natural History of the Enigma*. Recuperado el 3 de Febrero de 2017, de BIO ART Transgenic works and other living pieces: <http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html>
- Kac, E. (2010). *Telepresencia y bioarte: interconexión en red de humanos, robots y conejos*. Murcia: CENDEAC.
- López del Rincón, D. (2016). *Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología*. Madrid: Akal.
- López, P., & Garcia, L. (2014). *Less null void. Potencial de Acción _ Neurología del arte, proyecto*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Less null void: <http://lessnullvoid.cc/content/2014/11/potencial-de-accion-neurologia-del-arte/>
- Machado, A. (2000). Por un arte transgénico. En J. La Ferla, *De la Pantalla al Arte Transgénico* (págs. 253-260). Buenos Aires: Libros de Rojas.
- Matewecki, N. (Diciembre de 2008). Discurso de la biología en el arte argentino contemporáneo. *Ensayos. Historia y teoría del arte*(15), 21-54.
- Matewecki, N. (2010). El bioarte y los problemas de su definición. (S. García, Ed.) *Arte e Investigación*(7), 135-140.
- Medina, E. (10 de Enero de 2007). Bioarte: una nueva fórmula de expresión artística. *Revista Digital Universitaria*, 8(1). Recuperado el 3 de Febrero de 2017, de http://www.revista.unam.mx/vol.8/num1/art01/ene_art01.pdf
- Medina, E. (2013). *A lágrima viva. Fisiología biológico social de una lágrima*. Obtenido de Proceso del proyecto A lágrima viva: <https://alagrimaviva.wordpress.com/acerca-de-2/>
- Medina, E. (2014). *Biologías Cotidianas (dinámicas de vidas invisibles)*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Edith Medina, Obra: <https://edithmedina.com/obra/biologias-cotidianas-dinamicas-de-vidas-invisibles/>
- Medina, E. (2015-2016). *Edith Medina. Obras*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Descomposición Controlada (Proyecto en proceso):

- <https://edithmedina.com/obra/descomposicion-controlada-proyecto-en-proceso/>
Menezes, M. d. (2010). *Art research Project. TETRAHYMENA*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Marta de Menezes: <http://martademenezes.com/portfolio/tetrahymena-art-research-project-by-marta-de-menezes-and-maria-manuela-lopese-topia-art-research-laboratory-in-collaboration-with-dr-isabel-gordo-gulbenkian-science-institut/>
- Mitchell, R. (2013). Robert Mitchell habla con The Living Form. (L. B. Guzmán Martínez, Entrevistador, & L. B. Guzmán, Traductor) Fanzine digital THE LIVING FORM. Recuperado el 26 de Enero de 2017, de <http://www.thelivingform.com/copia-de-robert-mitchell>
- Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (27 de Julio de 2012). *Victor Grippo Homenaje 27.07-22.10.2012*. Obtenido de Fundación Costantini-MALBA: <http://www.malba.org.ar/evento/victor-grippo-homenaje/>
- Páez, N. (20 de Diciembre de 2008). "Fitotrón", el invento argentino que anticipó la moda del Bio-arte. (E. Herrera de Noble, Ed.) *Clarín.com*. Recuperado el 3 de Febrero de 2017, de <http://edant.clarin.com/diario/2008/12/20/sociedad/s-01825778.htm>
- Pérez Millán, M., & Becú Villalobos, D. (2009). La proteína verde fluorescente ilumina la biociencia. *Medicina (Buenos Aires)*, 69(3), 370-374. Recuperado el 3 de Febrero de 2017, de <http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v69n3/v69n3a15.pdf>
- Stelarc. (1979-1982). *Projects. Suspensions*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Stelarc: <http://stelarc.org/?catID=20316>
- Stelarc. (1980- 1998). *Projects. Third Hand*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Stelarc: <http://stelarc.org/?catID=20265>
- Stelarc. (2003). *Projects. 1/4 scale ear*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Stelarc: <http://stelarc.org/?catID=20240>
- Stelarc. (2003-2006). *Projects. Ear on Arm; Engineering Internet Organ*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Stelarc: <http://stelarc.org/?catID=20242>
- Stelarc. (2015). *Re-Wired / Re-Mixed: Event for Dismembered Body*. Recuperado el 7 de Febrero de 2017, de Stelarc: <http://stelarc.org/?catID=20353>
- Tratnik, P. (Enero-Junio de 2011). Jugar con una presencia viva: El bioarte. (C. De la Vega Membrillo, Ed.) *Revista Intersticios. Filosofía, Arte, Religión*(34), 121-132. ●

Imagen: Larva de *Schistosoma mansoni*.

Autores: Bo Wang, University of Illinois.

Phillip A. Newmark, Howard Hughes Medical Institute.